

“TARIXI FARG‘ONA” ASARIDA QO‘LLANGAN IJTIMOYIY-SIYOSIY TERMINLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI

Shahboz Usmonaliyev

Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi

ushahboz354@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Is’hoqxon to‘ra Ibratning “Tarixi Farg‘ona” asarida qo‘llangan ijtimoiy-siyosiy terminlar leksik-semantik, morfologik va derivatsion jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: termin, siyosiy, harbiy va iqtisodiy terminlar, tibbiyotga oid terminlar, diniy terminlar, xat-hujjatlarga oid terminlar, tabiat hodisalariga oid terminlar, tikuvchilik va to‘quvchilikka oid terminlar

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В «ИСТОРИИ ФЕРГАНЫ»

Аннотация: В данной статье общественно-политические термины, использованные в «Истории Ферганы» Исхак Хана Ибрата, анализируются с лексико-семантической, морфологической и деривационной точек зрения..

Ключевые слова: термин, политические, военные и экономические термины, медицинские термины, религиозные термины, термины переписки, термины природных явлений, термины портняжного дела и ткачества.

LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF SOCIAL AND POLITICAL TERMS USED IN THE “HISTORY OF FERGANA”

Annotation: In this article, the socio-political terms used in the “History of Fergana” by Iskhak Khan Ibrat are analyzed from lexical-semantic, morphological and derivational points of view.

Key words: term, political, military and economic terms, medical terms, religious terms, correspondence terms, natural phenomena terms, tailoring and weaving terms.

Tilning leksik sathida terminlar alohida o‘rinni kasb etadi. Terminlar u yoki bu soha uchun aynan maxsuslashtirilgan so‘zlar bo‘lib, ular bugungi kunda har qanday tilning leksik qatlamini boyitayotgan eng muhim birliklardir. Asrlar davomida sayqallangan kasb-hunarga oid so‘zlar ma’lum soha kishilari orasidagina qo‘llaniladi va ular bevosita ijtimoiy munosabatlar jarayonida shakllangan bo‘ladi. Bu guruh so‘zlarning imkoniyati bir kasb-hunar va u bilan shug‘ullanadigan kishilar doirasida

chegaralangan. Shu tufayli ularning dialektal variantlari mavjud bo'lishi ham mumkin. Bunday xususiyatlari bilan ular atamalarga qarama-qarshi turadi. Chunki atamalar fan va texnika, sanoat va qishloq xo'jaligi, ma'naviyat va madaniyat sohasiga doir rasmiy tushunchalarni ifodalaydi va ular tegishli mutasaddilar tomonidan nazorat qilib boriladi. Ilmiy tushuncha ifodasi sifatida asosan yozma shaklda vujudga keladi va umumjahon yoki umummilliy ahamiyatga ega bo'ladi²⁶. Terminlarni imkon qadar milliyashtirish, tilining ichki imkoniyatlari foydalangan holda termin yaratish va undan unumli foydalanish, shu bilan birga, iqtisodiy-siyosiy, ilmiy-texnik taraqqiyotga doir yangi tushunchalarni ifodalovchi o'zlashma terminlarni ham zaruriy hollarda qabul qilish hozirgi terminologik tizimning bosh tamoyilidir. Terminlar fan, texnika, adabiyot, san'at va boshqa sohalarga oid ixtisoslashgan, qo'llanishi muayyan soha bilan chegaralangan tushunchalarni ifodalaydigan nominativ birliklardir²⁷. Leksemalarni terminlashtirishning ayrim yo'llari bo'lib, ular vaqtlar o'tishi bilan til leksika shu qadar singadiki, ularni maxsus termin ekani ham sezilmay ketadi. Ikki hodisani farqlash kerak: termin yaratish bor va termin o'zlashtirish bor. Bu ikki hodisa alohida-alohida baholanishi lozim. Termin asosan ikki yo'l bilan yaratiladi:

1. Tilda mavjud leksema yangi ma'noda – terminologik ma'noda ishlatiladi.

2. Termin maxsus yasaladi²⁸. Ya'ni o'zga til unsurlarida foydalanilgan holda termin yasaladi.

Xususan tadqiqotimiz obyekti bo'lgan "Tarixi Farg'ona" asarida ham muallif ko'plab ijtimoiy-siyosiy terminlardan foydalangan. Asardagi terminlar safida xalqona leksemalarni ham o'zlashma leksemalarni ham uchratish mumkin. Asar terminlarini quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Siyosiy terminlar. "Tarixi Fag'ona" tarixiy-siyosiy asar ekanidan hisobga olib, unda siyosiy shaxs otini ifodalovchi ko'plab teminlarni uchratish mumkin. Xususan, xon, vazir, farmonchi, general-gubernator, mingboshi, sudya, noyib, xaram, inqilob, amin, xutba kabilar shular jumlasidandir.

Arabcha o'rinbosar, yordamchi ma'nosini anglatuvchi **noyib** so'zi o'rta asrlarda musulmon davlatlarida tobe o'lka yoki viloyat hokimi sifatida qaralgan bo'lib, siyosiy tuzumda diniy leksemalar faollashishi natijasida terminlashgan. "Zinhor xo'b demay aytsunki: "Man yurtimga borub, mamlakatni tinchitib, o'rnumg'a **noyib** qo'yub, so'ngra borurman", desun, degan so'z ekan".

Shuningdek, ushbu turdagi tahlil talab termin oftobachi bo'lib, mazkur termin forscha oftob so'ziga o'zbek tiliga xos shaxs oti yasovchi -chi affiksini qo'shish orqali termin yasashning dastlabki usuli, ya'ni tilning ichki imkoniyatlari asosida terminlashtirilgan. **Oftobachi** – amir qo'l yuvayotgan paytda oftoba (obdasta) tutib turuvchi lavozimli shaxs bo'lib, saroyga kelgan mehmonlarga ham aynan u xizmat

²⁶ <https://azkurs.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-talim-vazirligi-z.html/>

²⁷ Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005. – B. 150.

²⁸ Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent: Universitet, 2006. – B. 49.

qilgan. “Tarixi Farg‘ona” asarida esa xonga eng yaqin saroy xizmatchilaridan biri sifatida keltirilgan. Bu sababdan xo‘qandni Nasriddinxonga berdi. Urush boshlagan **oftobachi** ekan, ani tutmoq qasdida bo‘lub, Rusiya askari Marg‘inong‘a bordi, Marg‘inon xalqiga necha ming tillo lak puli soldi.

Amin, xutba terminlari aslida, diniy tushunchalarni ifodalasa-da, asar davri va siyosiy ahamiyat darajasidan ularni siyosiy terminlar sifatida guruhlash mumkin.

2. Harbiy terminlar: hibs, askar, qo‘shin, qilich, sipoh, otliq, shamshir, shikor, kapitan, to‘qsabo;

Shulardan, **shikor** forscha so‘z bo‘lib, ov, ovlash; ovlangan narsa ma‘nolarini anglatuvchi ov so‘zining kitobiy uslubga xos variantidir.

Bolubsan **shikoru** oyun birla garq,

Bilib qilmading dostu dushmanni

Hibs arabcha qamash, tutqunlikka olish; turma, qamoq ma‘nosidagi eskirgan qatlamga oid termin sanaladi. “Man afv qildim, deganda, ikki yil **hibs**da qolgan ekan. xon aytibdurki: “Man Namangonda Muhammad Aminbek degan hokim qo‘ygan edim,...”

Qilich leksemasining kitobiy varianti – **shamshir** forscha so‘z bo‘lib, harbiy terminlarning eskirgan qatlamiga mansub: Elchi borganda Muhammad Sharif atoliq javob aytubdurki: “Mani(ng) amirim Buxoroda, man Sheralixon odami emasman, har kim mandanshahar olsa, quvvati **shamshir** va zo‘ri bozu ilan olur!” degan ekan.

Hukmdor tomonidan katta qal‘a va qo‘rg‘onlardagi harbiy garnizonni boshqarish uchun tayinlangan harbiy mansabdor shaxs bo‘lgan **to‘qsabo** so‘zi o‘zbekcha so‘z bo‘lib, asarda to‘qsaba shaklida uchraydi: “Xon ilan birga ketgan kishilar bular ediki, chunonchi, mulla Ma‘ruf dodxoh, ikkinchi – Qosim **to‘qsaba**, uchinchi – Jamil xazinachi, ...bu sakkiz adad kishi birga ketdilar, biz qaytduk deb...”.

3. Tibbiyotga oid terminlar ham asarda faol bo‘lib, davrning leksik muhitiga xos tarzda qo‘llangan. Jumladan tabib, vrach, doktor kabi leksemalarning **leksik arxaizimi** hisoblangan **hakim** so‘zi arabcha o‘zlashma bo‘lib, asarda ham xuddi shu mazmunda qo‘llanilgan.

“...**hakimlar** doruyi behush bermoq bo‘lganlarida, qabul qilmay: “Man umrumda behush bo‘lgan emasman, hushyor turganimda kesaverinlar” degan ekan”.

O‘sma o‘zbekcha so‘z bo‘lib, tibbiyotga oid termin sifatida organizmdagi o‘zgargan va o‘zining odatdagi shakli hamda vazifasini yo‘qotgan hujayralardan iborat to‘qimalarning zo‘r berib o‘sib ketishi demakdir: “...anda Nurmuhammad sharbatdor mamlakatga xabar olib kelmoqqa ketganda xon yag‘rin elkasiga **o‘sma** yara chiqib,...”

Dori forsacha davo, malham ma‘nosini beruvchi so‘z bo‘lib, faol leksik qatlamga mansubdir. “Anda o‘tquzub, qo‘yib, piyolani(ng) og‘zidek joyini kesib olib, **doru** qo‘yub muolaja qilganda bir oyda tuzalub, ichinda andak joy qolganda xonni(ng) betobligi daraja qilib ekan,...”. Mazkur termin ko‘plab ma‘nolariga ega

ekani barobarida “Tarixi Farg‘ona” asarida malham, davvo ma’nosidan tashqari portlovchi modda, porox ma’nolarida qo‘llanganini ham uchratish mumkin: “...to‘f-to‘fang, o‘q-dori va asbobu advotlarini tashlab, Buxorog‘a ketdilar”.

Shuningdek, tibbiyotga doir **muolaja** termini qo‘llangan bo‘lib, arabcha o‘zlashmadir. Hozirgi kunda o‘zbek leksikasida umumiste’ moldagi leksema sanaladi. Asarda qo‘shma fe’l yasalishi uchun asos vazifasidagi yetakchi qism vazifasida kelgan: “...bul bechora yaradorni(ng) yotgan erida yorilgan o‘qni(ng) bir bo‘lagi jag‘iga tegib, past jag‘i tushub, necha kunlar hakimlar **muolaja qilib**, so‘ngra nav‘i tuzalgan ekan”.

4. Iqtisodiy terminlar. Asarda bozor, aqcha, xazina, lak puli, ishtraf, musoada, maosh, rupiya, zovud, gumruk, tanga, do‘kon, nasiya kabi iqtisodiy terminlarni ko‘rish mumkin. Iqtisodiy terminlar safidagi alohida tahlilni taqazo qiluvchi **gumruk** leksemasi lug‘atlarda keltirilmagan qaysi tildan o‘zlashgani yoki shevaga xos so‘z ekani haqida ham ma’lumot yo‘q. Lekin ushbu so‘zning ma’nosi **bojxona** ekani asarda izohlab o‘tilgan: “Bular javob beribdurlarki: “Taqsir, biz o‘z qullaridan xo‘qanddan, Marg‘inondan va Andijondan, hammamiz farg‘onalik, munda tijoratda mashg‘ulbiz” deb, **gumruk**, ya’ni daryo labidagi bojxonaga borganda, Hoji Sodiq afandi xonni(ng) guvohnomalarini olib tayyorlab turgan ekan. Daryo labida **gumrukxonada** xon ilan muloqot bo‘lib,...”. Shuningdek, muallif bu so‘zdan o‘rin-joy otini yasash uchun ham foydalanganini ko‘rish mumkin.

Asarda arab tilidan to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘zlashtirish orqali qo‘llangan **musoada** so‘zi lug‘atda yordam, ko‘mak, qo‘llab-quvvatlash ma’nolarida beriladi. Bu leksemani iqtisodiy termin sifatida muallif qo‘llagan bo‘lib, Ibrat asarlari uchun ilova qilingan lug‘at²⁹ da **yordam puli, avans** ma’nosida kelganini ko‘rish mumkin: “Behayo bodiyanishinlar bu **musoadaga** qanoat qilmay, Mallaxon bir kun bir sipohdan (qipchoqiya edi) koyib, beklarga itobomiz so‘z aytsa, sarkardalar talashga tushub, xon bulardin badgumon o‘lub, bular yana qorachapon ila ittifoq qilibdi”.

5. Diniy tushunchani ifodalovchi terminlar. Bu turdagi terminlarning adadi asarda ko‘pchilikni tashkil qiladi. Chunki ta’kidlanganidek, Ibrat ijod qilgan davrda tilda, asarlarda, rasmiy ish murojaatlarda arab tilidan o‘zlashgan so‘zlarni qo‘llash yuqori cho‘qqisiga chiqqan edi. Xolbuki, arabcha o‘zlashmalarning ko‘pchiligi diniy tushunchalarni ifoda etuvchi leksemalardir. **Fotiha, namoz, Olloh, haj, imom, jihod, eshon, roviy, shahid, muqotala, muhoraba, murid, shayx, pir, sahoba, roviy, tobein, duo, vojib, mahram** va hokazolar kabilar aynan shu turdagi terminlar sanaladi.

6. Xat-hujjatlarga oid terminlar. Mazkur guruh terminlari ham asarda anchayin faol bo‘lib, ular orasida davrga xos o‘zlashmalarini ham, tarixiy ish qog‘ozlarini ham uchratish mumkin. **Inoyatnoma, xat, farmon, arz, tiligrom, ropurt, kafil xat** kabilar shular jumlasidandir. Farmon, arz, inoyatnoma kabi

²⁹ И. Ибрат. Танланган асарлар. Нашрга тайёрловчилар: Долимов У., Жабборов Н. – Тошкент: Маънавият, 2005. – Б. 193.

leksemalar arab tilidan o‘zlashgan ish-qog‘ozlaridir. Asarda qo‘llangan **kafil xat** termini hozirgi **kafolat xatiga** to‘g‘ri keladi. “...Rusiyani sanga boshlab kelar, har ish qilib, meni o‘ldurma!” desa ham amirlashkar quloq solmay, “kafil xat berayin” desa ham quloq solmay, oxiri yuz paysa doruni g‘ambarakg‘a solub, kichkina odam ekan, yoniga ikki bog‘ qurug‘ beda tiqib otdurubdur”.

7. Tabiat hodisalariga oid terminlar. Terminlarning mazkur guruhini ko‘plab misollar bilan boyitish mumkin, lekin tadqiqot obyektimizda **zilzila, qor** kabi namunalargina uchraydi xolos.

Ma‘nosi barcha uchun umumiy bo‘lgan zilzila so‘zi arabcha o‘zlashma bo‘lib, arab tili leksikasida ham xuddi shu tarzda istifoda etiladi (**zilzilaton** – زلزلة shaklida). “1030 hijriydagi **zilzilada** Axsikent buzulgan. **Zilzilada** Andijon ham buzulgan edi”.

8. Tikuvchilik va to‘quvchilikka oid terminlar: atlas, kimxob, shoyi, po‘stin, kigiz

Atlas – tikuvchilikka oid termin hisoblanib, u tekis, silliq, ipakdan to‘qilgan mayin mato sifatida qadimdan Sharqda ma‘lum va mashhurdir. Atlas so‘zi arabcha so‘z bo‘lib, forscha las so‘zi bilan aloqador bo‘lishi mumkin. Boisi, las tozalanmagan past navli ipak demakdir. “Ul kishi o‘z oilasidan bir bachasi va bir marziayi g‘abiyni necha xil oltun va kumushlar bilan tazyin qilib, aning beshiklarini kimxob va **atlas**larga o‘rab, Boburxonning qochub o‘tub turgon yerig‘a maxfiy tashlab, anga posbonlar qo‘yub, tofub olmoq uchun bo‘lak xalqlarning muoyana bilmaki lozim”.

Yungdan bosib tayyorlanadigan qalin pishiq palos; namat ma‘nosini anglatuvchi **kigiz** so‘zi gilamdo‘zlikka oid termin bo‘lib, sof turkiy so‘zdir: Sheralixonni olib kelib, To‘raqo‘rg‘onda rusumi qadima ila oq **kigizg‘a** solib, xon ko‘tarib, Xo‘qandga kirmasdan avval mang‘itiyani qirib, ahadini qo‘ymay, To‘raqo‘rg‘ondan talabgorlar chiqib, daryodan o‘tub, Sultonbayozg‘a qo‘nub, anda necha ming qo‘shun bo‘lub, ertasi Xo‘qandga kirmaqda ekanlar.

Forscha **po‘stin** – mo‘ynali oshlangan teridan tikilgan uzun, issiq ustki qishlik kiyim ma‘nosida qo‘llaniluvchi so‘z bo‘lib, po‘stindo‘zlikka oid termin deyish mumkin. Sodiqxon: Yetushsa munisi Sodiq hama kozib bo‘lur barham, Qulmuhammadxon: Hamma olam umid etkuchi yaxshi Qulmuhammadur, – deganda, xonga manzur bo‘lub, ustida kiyib o‘lturgon besh yuz tillolik **po‘stunni**(ng) yengini tutub, Mavlono Fazliyga kiyguzub, yana necha yuz tillo ehson qilgan ekan.

Yuqoridagilardan ko‘rinadiki, muallif ushbu asarida tarixiy davrga xos ko‘plab atamalarni qo‘llagan. Ushbu atamalarni semantik guruhlariga ajratgan holda tahlil qilish, tadqiqot ishining aniq va tushunarli bo‘lishini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Bunday yondashuv, atamalarning o‘zaro aloqalarini, ularning ma‘nolari va kontekstual ishlatilishini chuqurroq anglashga imkon beradi, natijada tilshunoslik sohasidagi ilmiy tadqiqotlar uchun yangi ko‘rinishlar ochib beradi.